

Article Arrival Date

29.06.2023

Article Type

Research Article

Article Published Date

20.09.2023

**VİROLOJİ ALANINDA SCI-E DİZİNİNDE YER ALAN DERGİLERDE TÜRKİYE
KAYNAKLI YAYINLAR: 1975'DEN 2023'E BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
PUBLICATIONS FROM TÜRKİYE IN JOURNALS IN THE SCI-E INDEX IN THE
FIELD OF VIROLOGY: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS FROM 1975 TO 2023
SEVGİ YILMAZ HANCI**

Uzman Doktor; Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir / Türkiye,
ORCID Number: 0000-0002-1198-5277

Özet

Giriş: Çalışmamızda viroloji alanında Science Citation Index Expanded(SCI-E)'da indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç Yöntem: “Web of Science(WOS)” veri tabanında SCI-E dergiler listesinde “viroloji” alanı seçilerek, dergilerin ISSN numaralarına ulaşıldı. WOS veri tabanında advanced modunda “IS=ISSN numarası” yazılarak ilgili dergilerin şimdiye kadar yapılan tüm yayın sayıları belirlendi. Ardından “IS=ISSN numarası AND CU=TURKEY” arama kelimeleri yazılarak, aynı ISSN numarasına sahip dergilerde viroloji alanında yayınlanmış Türkiye kaynaklı makaleler belirlendi. Dergilerin katalog bilgileri, toplam yayın sayıları, Türkiye kaynaklı yayınlar, impact faktörü kullanılarak ilgili derginin tüm yayınları içinde Türkiye kaynaklı yayınların % oranları ve Türkiye kaynaklı yıllık yayın ortalaması belirlendi.

Bulgular: Viroloji alanında ülkemizden yıllık ortalama bazında en çok çalışma kabul eden ilk üç dergi “Journal of Medical Virology”, “Future Virology”, “Journal of Clinical Virology” olarak belirlendi. Yayın kabul yüzdesi bazında, ilk üç dergi “Journal of Medical Virology”, “Current HIV Research”, “Future Virology” olarak belirlendi. Analizin yapıldığı tarih itibari ile “Cell Host & Microbe”, “Plos Pathogens”, “Retrovirology”, “Virologie”, “Annual Review of Virology” ve “Virus Evolution” isimli dergilerde ise ile ülkemiz kaynaklı hiçbir yazı yayınlanmamıştır. Viroloji alanında SCI-E indeksine giren 36 dergiden 18'inde (%50) ülkemiz kaynaklı olarak basılan yayın sayısı ise 5'in altında olarak tespit edildi. Dergilerin beş yıllık impact faktörü ile Türkiye kaynaklı yayınların % oranları arasında negatif yönlü korelasyon ilişkisi olduğu belirlendi.

Sonuç: Bu tip bibliyometrik yazılar özellikle yayın yapan ve yapmakta olan meslektaşlarımıza dergi seçimi konusunda kılavuz olabilme potansiyelini taşımaktadır.

Sağlıklı veri verilebilmesi için bu tip çalışmaların belli zaman aralıklarında güncelleştirilerek yeniden yazılması da önerilmektedir.

Anahtar Sözcük: Viroloji; SCI-E; Türkiye; Bibliyometrik

Abstract

Introduction: In our study, it was aimed to evaluate the publications from Turkey in the journals indexed in the Science Citation Index Expanded (SCI-E) in the field of “Virology”.

Material and Method: The ISSN numbers of the journals were obtained by selecting the "Virology" field in the SCI-E journals list in the "Web of Science (WOS)" database. All publications of the related journals so far were determined by typing “IS=ISSN number” in the “advanced mode” of the WOS database. Then, by typing the search words “IS=ISSN number AND CU=TURKEY”, articles from Turkey published in the field of virology in journals with the same ISSN number were determined. By using the catalog information of the journals, the total number of publications, the publications from Turkey, the impact factor, the percentage of the publications from Turkey and the annual average of publications from Turkey were determined.

Results: The first three journals that accepted the highest number of studies from our country on an annual average basis in the field of virology were determined as "Journal of Medical Virology", "Future Virology" and "Journal of Clinical Virology". On the basis of publication acceptance percentage, the top three journals were determined as "Journal of Medical Virology", "Current HIV Research", and "Future Virology". As of the date of the analysis, no articles from our country have been published in the journals named “Cell Host & Microbe”, “Plos Pathogens”, “Retrovirology”, “Virologie”, “Annual Review of Virology” and “Virus Evolution”. In 18 (50%) of the 36 journals included in the SCI-E index, the number of publications published from our country was determined to be less than 5. A negative correlation was determined between the five-year impact factor of the journals and the percentage of publications originating from Turkey.

Conclusion: This type of bibliometric articles has the potential to be a guide for our colleagues, who are publishing, on the selection of journals. It is also recommended that such studies should be updated and rewritten at certain time intervals in order to provide healthy data.

Keyword: Virology; SCI-E; Turkey; bibliometric

Giriş

Bir ülkenin çeşitli alanlarda bilimsel aktivitelerinin en önemli göstergelerinden birisi, ilgili bilimsel alanda uluslararası geçerli indekslerde tanınan dergilerdeki bilimsel yayınların sayısı olarak bildirilmektedir (1). Bilimsel yayınlar aynı zamanda kişi, kurum veya ülkelerin bilimsel performanslarını değerlendirmede en çok kullanılan parametrelerin de arasında yer almaktadır. Değişik zaman dilimlerinde ve değişik bilim dallarında uluslararası tanınan indekslerde yayınlanan yayın sayıları değerlendirilerek, zaman dilimlerinde ve bilim dallarındaki kişi, kurum ya da ülkelerin bilimsel gelişimleri izlenebilir ve benzer alanlardaki diğer kişi, kurum ve ülkeler ile karşılaştırmalar da yapılabilir (1-4). Literatürde bu yönde pek çok alanda bibliyometrik çalışmalara sık rastlanırken, viroloji alanında bu tipte yayınlar oldukça sınırlıdır (5, 6).

Kişilerin, kurumların, dergilerin, ülkelerin değişik bilim alanlarda yer alan bilimsel araştırmalarının sonucu olan bilimsel performanslarının incelenmesinde farklı objektif parametreler kullanılabilir. Bu amaçla yayınların sayıları, atıf sayıları, h-indeks, i-indeks gibi kriterler aracılığı ile değerlendirmeler yapılabilir (2, 3). Ülkemizde de genel cerrahi, ortopedi, acil tıp, onkoloji, yoğun bakım, anesteziyoloji ve reanimasyon, toksikoloji, enfeksiyon gibi pek çok farklı dallarda, uluslararası düzeyde bilimsel yayın aktivitelerinin, farklı açılardan değerlendirildiği çalışmalar mevcuttur (7-16). Yapılan bir çalışmada, ülkemizde transplantasyon cerrahisinde bilimsel yayın aktiviteleri değerlendirilmiş ve bu alanda yayınların son 30 yıl içinde gözle görülür şekilde arttığı son dekatta diğer ülkeler ile birlikte değerlendirildiğinde, yayın sıralamasının önemli ölçüde geliştiği vurgulanmıştır (7). Web of Science veri tabanına göre kardiyovasküler tıp alanındaki yayın performansının değerlendirildiği diğer bir çalışmada ise 2015 yılına kadar ülkemiz kaynaklı 40 üzerinde atıf sayısına sahip 160 yayın incelenmiştir. Çalışmada ülkemizin kardiyovasküler tıp alanında yeterli katkısının bulunmadığı, özellikle 2006 yılından sonra yayın sayısında azalma bulunduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmada tıba katkı yapabilecek araştırmaların merkeze alındığı bilimsel bir ortamın oluşabilmesi için daha çok çalışmanın gerekliliği vurgulanmıştır (11).

Yapılan literatür analizinde gerek İngilizce gerek Türkçe tıbbi literatürde, Web of Science (WOS) veri tabanı içerisinde önemli bir alan olan “Viroloji” alanında ülkemiz kaynaklı yayın performansının değerlendirildiği güncel hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır.

Çalışmamızda en yüksek etki faktörüne sahip dergilerin bulunduğu Science Citation Index Expanded (SCI-E) dizininde “Viroloji” başlığı altında yer alan dergilerde, Türkiye kaynaklı

yayınların kabul edilme oranları ile bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç Yöntem

Çalışmamız kesitsel gözlemsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmamız insan üzerinde yapılmadığı, insan verisi bulunmadığı, deney hayvanı üzerinde yapılmadığı, deney hayvanı verisi bulunmadığı, sadece bilimsel dergilerin yayın sayısı ve oranlarının analiz edildiği bibliyometrik bir çalışma niteliğinde olduğu için etik kurul onamı gerekmemektedir. Çalışmamız için öncelikle “Web of Science” veri tabanında (<https://mjl.clarivate.com/search-results>) Science Citation Index Expanded (SCI-E) dergilerde alan adı olarak "virology" seçilerek, SCI-E indeksindeki dergilerin listesine ve ISSN numaralarına ulaşıldı. Belirlenen ISSN numaraları ile pubmed veri tabanında (<http://www.pubmed.gov/>) özel bir tarama olan NLM katalog bilgileri taranarak (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=>) viroloji alanında SCI-E dizininde indekslenen dergilerin katalog bilgilerine ulaşıldı. Dergilerin katalog bilgileri olarak ISSN numaraları, ilk yayın yılları, yayın sıklıkları, yayınlandıkları ülke ve dilleri kayıt edildi (12, 13) (Tablo 1).

Dergiler “Institute for Scientific Information’ın (ISI)” “Web of Science (WOS)” arama motorunda, ISSN numaraları girilerek tarandı (<https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search>) ve dergilerin yüzdeleri katagorileri (Q), 2021 yılına ait etki faktörleri (IF) ve beş yıllık etki faktörleri (IF) belirlenerek kayıt edildi (12, 13) (Tablo 2).

Dergiler için; “Institute for Scientific Information’ın (ISI)” “Web of Science (WOS)” arama motorunda, advanced modunda (<https://www.webofscience.com/wos/woscc/advanced-search>) “IS=ISSN numarası” yazılarak SCI-E dizininde yer alan ilgili derginin tüm yayınları ve yayın sayıları belirlendi. “IS=ISSN numarası” AND “CU=TURKEY” kelimeleri yazılarak, SCI-E’de yer alan ilgili viroloji alanında yer alan dergide yayınlanmış, Türkiye kaynaklı olan makaleler belirlendi. Aramaların tümü 19.02.2023 tarihinde yapıldı. Aynı işlem pubmed veri tabanında da (<http://www.pubmed.gov/>) uygulanarak çift kontrol yapılması sağlandı. Türk ve Türk olmayan yazarların birlikte çalıştığı makalelerde, sorumlu yazar Türkiye adresli ise makale Türkiye kaynaklı olarak değerlendirildi ve çalışmaya alındı. Kongre sunumları çalışmaya dahil edilmedi. Dergilerin NML katalog sitesinde yer alan bilgileri, yayınlanmaya başladığı yıl, toplam bilimsel yayın sayısı, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınlarının sayıları belirlendi. Derginin toplam yıllık yayın sayıları içerisinde ülkemiz kaynaklı yayın yüzde

oranları ve yıllık ortalama ülkemiz kaynaklı yayın kabul sayıları belirlendi ve dergilerin, yüzdeler kategorileri ve impact faktörü ile ilişkisi araştırıldı (12, 13).

Çalışmamızda Türkiye kaynaklı yayın sayıları için “Türkiye'den yayın kabul yüzdesi (%)” ve “Türkiye' den Yıllık Yayın Ortalaması” değerleri kullanılmıştır (12, 13).

Türkiye kaynaklı yayın kabul yüzdesi (%); Bir bilimsel dergide Türkiye kaynaklı olarak yayınlanan yayın sayısının belirlenmesi ardından 100 rakamı ile çarpılarak, aynı bilimsel derginin belirlenen şimdiye dek olan tüm yayın sayısına bölünmesi ile elde edilen yüzde orandır. Derginin şimdiye dek yayınladığı bilimsel yayınlar içerisinde Türkiye kaynaklı olan makale yayınlanma yüzdesini vermektedir ve her dergi için tek tek hesaplanarak, ilgili bilimsel derginin Türkiye'den yayın kabul yüzdesi olarak tanımlanmıştır (12, 13).

Türkiye'den Yıllık Yayın Ortalaması; Bir bilimsel dergide Türkiye kaynaklı olarak kabul edilip yayınlanan bilimsel yayın sayısı kullanılarak elde edilmektedir. İlgili derginin NML katalog bilgileri aracılığı ile elde edilen verilerden ilk yayınlandığı yıl belirlenmektedir. Derginin ilk yayınlandığı yıl kullanılarak, ilgili bilimsel derginin çalışmanın yapıldığı 2023 yılına dek kaç yıldır yayın yaptığı, derginin toplam yayın yılı olarak hesaplanmaktadır. Türkiye kaynaklı toplam bilimsel yayın sayısı, derginin yıl olarak hesaplanan toplam yayın süresine bölünmesi ile derginin ülkemizden yıllık ortalama kaç yayın kabul ettiği belirlenmektedir. Derginin bir yıl içerisinde Türkiye kaynaklı kaç tane bilimsel makale yayınladığını göstermektedir. Bu rakam ilgili bilimsel derginin Türkiye kaynaklı yıllık yayın ortalaması olarak tanımlanmıştır (12, 13).

İstatistiksel Analiz

Çalışmanın verileri SPSS 24.0 (Chicago, IL, USA) paket programı ile analiz edildi. Farklı kriterler açısından gruplanan dergiler ile Türkiye kaynaklı yayınların yüzde oranlarının ve yıllık yayın ortalamasının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde devamlı değerler, alan veriler için normalite testleri uygulandı. Kolmogorov Smirnov ve Shapiro Wilk testi sonuçlarında, devamlı değerler alan verilerin normal dağılım paternine uymadığı belirlendi. Devamlı değerler alan veriler Median (Minimum – Maksimum) olarak ifade edildi. Devamlı değerler alan verilerin analizinde Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanıldı. Dergilerin web of science veri tabanı ile belirlenen yıllık ve beş yıllık impact faktörleri ile Türkiye kaynaklı yayınların yüzde oranlarının ve yıllık yayın ortalamasının ilişkisini belirlemek amacıyla spearman korelasyon testi kullanıldı. p değerinin 0.05'den küçük olması

istatistiksel anlamlılık olarak kabul edildi. Çoklu grup karşılaştırmalarında “bonferroni düzeltmesi” uygulandı. Bu düzelme uyarınca çoklu grup karşılaştırmalarında anlamlılık belirten p değeri, 0.05 değerinin çoklu gruplar için yapılacak toplam karşılaştırma sayısına bölünmesi ile tekrar belirlendi ve sonuçların değerlendirilmesi “bonferroni düzeltmesi” uyarınca yapıldı.

Bulgular

Viroloji alanında ülkemizden yıllık olarak, ortalama bazında, yıllık 1 yayın üzerinde çalışma kabul eden dergiler, yayın kabul oranı büyüklüğüne göre “Journal of Medical Virology” (4,24), “Future Virology” (1,53), “Journal of Clinical Virology” (1,52), “Journal of Viral Hepatitis” (1,28), ve “Archives of Virology” (1,15) olarak belirlendi (Tablo 3).

Yine Viroloji alanında ülkemizden yayın kabul yüzdesi bazında, %1’in üzerinde orana sahip dergiler “Journal of Medical Virology” (%1,673), “Current HIV Research” (%1,540), “Future Virology” (%1,402), ve “Journal of Viral Hepatitis” (%1,085) olarak belirlendi (Tablo 3). Analizin yapıldığı tarih itibari ile “Cell Host & Microbe”, “Plos Pathogens”, “Retrovirology”, “Virologie”, “Annual Review of Virology” ve “Virus Evolution” isimli dergilerde ise ülkemiz kaynaklı hiçbir yazı yayınlanmamıştır (Tablo 3). Ülkemiz kaynaklı hiç yazı yayınlanmayan dergi oranı %16,66 olarak belirlenmiştir.

Çalışmamızda Web of science veri tabanında Viroloji alanı bünyesinde yer alıp SCI-E indeksine giren toplam 36 bilimsel dergiden 18’inde (%50) Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı 5 değerinin altında bir sayı olarak belirlenmiştir (Tablo 3).

Çalışmamızda Viroloji alanında SCI-E indeksine giren 36 dergiden 23’ünde (%63,88) ülkemiz kaynaklı olarak basılan yayın sayısı ise 10’un altında olarak tespit edilmiştir (Tablo 3).

Dergilerin yüzdeler (Q) kategorisi ile, Türkiye kaynaklı yayınların kabul % oranları ve yıllık yayın ortalaması açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır ($p>0.05$) (Tablo 4).

Benzer şekilde Amerika kaynaklı dergiler ile Avrupa ve diğer kıtalar kaynaklı dergiler arasında, Türkiye kaynaklı yayınların kabul % oranları ve yıllık yayın ortalaması açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır ($p>0.05$) (Tablo 4).

Dergi dili ile de Türkiye kaynaklı yayınların kabul % oranları ve yıllık yayın ortalaması açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır ($p>0.05$).

Dergilerin beş yıllık impact faktörü ve 2021 yılı impact ile Türkiye kaynaklı yayınların kabul % oranları ve Türkiye kaynaklı yıllık yayın ortalaması arasında korelasyon ilişkisi araştırıldığında, Türkiye kaynaklı yayın sayısı ve Türkiye kaynaklı yayınların kabul %

oranları ile dergilerin beş yıllık impact faktörü arasında, negatif yönde, zayıf bir korelasyon ilişkisi olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$) (Tablo 5).

Tartışma

Çalışmamızda Viroloji alanında SCI-E’de indekslenen dergilerde ülkemizden yıllık ortalama bazında en çok çalışma kabul eden ilk üç dergi “Journal of Medical Virology”, “Future Virology”, “Journal of Clinical Virology” olarak belirlendi. Yayın kabul yüzdesi bazında, ilk üç dergi “Journal of Medical Virology”, “Current HIV Research”, “Future Virology” olarak belirlendi. Analizin yapıldığı tarih itibari ile “Cell Host & Microbe”, “Plos Pathogens”, “Retrovirology”, “Virologie”, “Annual Review of Virology” ve “Virus Evolution” dergilerinde ülkemiz kaynaklı hiçbir bilimsel yazı yayınlanmadığı belirlendi. Viroloji alanında WOS veri tabanında SCI-E indeksinde yer alan 36 bilimsel dergi içerisinde 18’inde (%50) Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı ise 5 değerinin altında bulunmuştur. Dergilerin yüzdeler (Q) kategorisi, dili, yayıncı ülkesinin kıtası ile Türkiye kaynaklı yayınların kabul % oranları ve yıllık yayın ortalaması açısından anlamlı bir ilişki bulunmamaktaydı. Dergilerin beş yıllık impact faktörü ile Türkiye kaynaklı yayınların kabul % oranları arasında negatif yönlü korelasyon ilişkisi belirlenmiştir.

Kişilerin, kurumların ve ülkelerin çeşitli alanlarda bilimsel üretkenliğinin değerlendirildiği çalışmalar, ülkemiz literatüründe ve uluslararası literatürde giderek artmaktadır. Kişilerin, kurumların ve ülkelerin bilimsel üretkenliğinin değerlendirilmesi çeşitli objektif parametreler ile yapılabilmektedir. Bu amaçla kullanılan en önemli parametreler arasında yayın sayısı, atıf sayısı, h indeksi ve değişik indekslerde yer alan dergilerde ne kadar yayın yer aldığı olarak sayılabilmektedir. Bu tür parametrelerin analiz edildiği bilimsel çalışmalar bibliyometrik çalışmalar olarak sınıflandırmaktadır (12-16). Genel bir kabul olarak, ülkelerin bilimsel çevrelerinin yaptıkları bilimsel yayın sayı ve kalitesi Dünya bilimine ne derece yeni bilgi birikimi sağladıklarını yansıtmaktadır. Bu durum, bilim insanı motivasyonu, uygun teşviklerin bulunması, gelir artışı gibi bireysel faktörler; ülkenin ekonomik gelişmişlik durumu gibi faktörler yanında, bilimsel projeler ve araştırmalar için ayrılan genel bütçe, bilimsel üretkenlik için kişilere ve kurumlara verilen destek, akademik ortamın huzurlu olması, proaktif ve üretimi önceleyen bilimsel ortam gibi çeşitli faktörler ile de ilişkilidir ve çok faktörlü olduğu vurgulanmaktadır (17).

Dünya’da ve ülkemizde çeşitli bilim alanlarında bibliyometrik çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Anesteziyoloji alanında uluslararası literatürde bibliyometrik iki çalışmada, aynı çalışmacılar 1997-1998 ve 2007-2008 yılları arasında farklı ülkelerin bilimsel üretimlerini

değerlendirmişlerdir (4, 5). Bibliyometrik çalışmalar kadar, bu parametrelerin yıllar içindeki değişimi de önem taşımaktadır. Yazarların 2007-2008 yılları arasında bilimsel üretimi değerlendirdikleri çalışmada çalışmaya toplam yirmi üç ülkenin verileri alınmıştır. Bu çalışmada Türkiye yapılan çalışmaların %3.5'lik oranına kaynaklık etmektedir. Çalışmacılar bu çalışmada ülkemizin anesteziyoloji alanında 7. sırada yer aldığını vurgulamışlardır (5). Çalışmacılar bu çalışmalarının sonucunda orta gelir düzeyinde yer alan ülkelerin son 10 yıl ile karşılaştırıldığında daha çok bilimsel çalışmaya kaynaklık ederek listede yer aldığını bildirmişlerdir. Bununla birlikte bu durumun ne yazık ki düşük gelir durumuna sahip ülkeler için aynı olmadığını vurgulamışlardır. Çalışmacılar, düşük gelir düzeyine sahip ülkeler kaynaklı olan çok az sayıdaki bilimsel çalışmanın bu ülkelerin araştırma verimliliği ile ilişkisinin bulunduğunu bildirmişlerdir. Ortaya çıkan bu sonucun düşük gelir düzeyindeki ülkelerin bilimsel yayın sayılarını artırabileceğini belirtmişleridir. Böylece bu tür toplumlara özgü soruların yanıtlanabileceğinin üzerinde durmuşlardır (5).

Ülkemizde yapılan bir bibliyometrik çalışmada ise Yılmaz ve ark (14) ülkemizde ve Dünya genelinde anesteziyoloji ve reanimasyon bilim alanında yer alan bilimsel yayınların performansını bibliyometrik bir çalışma aracılığıyla araştırmışlardır. Bu çalışmanın sonuçlarında ülkemizden anesteziyoloji ve reanimasyon alanında yüksek atıfa ve etki faktörüne sahip bilimsel anesteziyoloji dergilerinde yapılan toplam bilimsel yayın sayısında 2004 yılından 2009 yılına kadar önemli bir azalma, 2009 yılının ardından ise yeniden bir yükselme bulunduğunu vurgulamışlardır. Bu çalışmada WOS veri tabanında anesteziyoloji bilim alanında en fazla yayını olan ülkeler içerisinde ilk beş sırada; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada gibi gelişmiş ülkelerin bulunduğu bildirilmiştir (14). Türkiye bu çalışmada WOS veri tabanında anesteziyoloji bilim alanında 14. sırada yer almıştır (14). Yılmaz ve ark (14) çalışmalarında belirledikleri bu veriler aracılığı ile dünyada ülkemizin bilimsel olarak önemli bir konumda yer alabilmesi için, devlet tarafından desteklenen, devamlı ve istikrarlı bir bilimsel yayın politikasını oluşturulması gerektiğini vurgulamışlardır (14).

Ülkemizde son on yıl içerisinde belirlenen santral sinir sistemi enfeksiyonlarında viral etkenlerin değerlendirildiği ve bibliyometrik analizinin yapıldığı bir çalışmada, konu ile ilgili en fazla yayının "Mikrobiyoloji Bülteni" isimli dergide yer aldığı, en fazla yayının dörder çalışma ile Ankara, Ege ve Hacettepe üniversiteleri tarafından yapıldığı bildirilmiştir. Çalışmacıları, yapılan çalışma sayısının yıllara göre artış gösterdiğini vurgulamışlardır. Yapılan analizde, başlıca viral etkenlerin enterovirüs, herpes simpleks virüs, insan herpesvirüs

6 ve 7, adenovirüs, Epstein-Barr virüs, sitomegalovirüs, varisella zoster virüs, insan parechovirüs ve parvovirüs B19 olduğu belirlenmiştir (18).

Ülkemiz kaynaklı bir diğer bibliyometrik çalışmada, Scopus veritabanında kolistin direncine ait spesifik anahtar kelimeler kullanılarak 1947-2019 dönemi arasında, konu ile ilgili makaleler analiz edilmiştir. Çalışmada toplam 1.454 makale değerlendirilmiş, makalelerin sayısının 2009'dan 2015'e bir artış gösterdiği, 2015'ten sonraki artışların oldukça çarpıcı olduğu vurgulanmıştır. Çalışmacılar konu ile ilgili olarak yayınlanan makalelerde en sık kullanılan dilin İngilizce (%95.75), ikinci sık kullanılan dilin ise Çince (%1.16) olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada, kolistin direnci konusunda scopus veri tabanında literatüre en fazla katkı sağlayan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri (%21.46) olduğu, ikinci sırada da Çin'in (%16.02) yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmada kolistin direnci ile ilgili makalelerin yaklaşık %13'ü Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinde yayınlandığı vurgulanmıştır (19).

Geçmiş bibliyometrik çalışmalar değerlendirildiğinde, farklı metodolojik yöntemlerin kullanıldığı göze çarpmaktadır (12-19). Yılmaz ve ark (14) çalışmalarında sadece WOS veri tabanında yer alan dergilerde anesteziyoloji bilim alanında ülkemiz kaynaklı yayın sayılarını vermişlerdir. Gökkılıç ve ark (18) belirli bir konu olarak sadece ülkemiz kaynaklı santral sinir sistemi enfeksiyonlarında viral etkenlerin değerlendirildiği çalışmaları analiz etmişlerdir. Sirekbasan ve ark (19) ise yine belirli bir konu olarak sadece kolistin direncinin değerlendirildiği çalışmaları uluslararası literatürün tümünde analiz etmişlerdir. Çalışmamızın amacına yönelik olarak bu çalışmaya ise "viroloji" alanında SCI-E veri tabanında indekslenen dergiler dahil edilmiş ve bu dergilerde hem toplam hem de ülkemiz kaynaklı yayın sayıları belirlenerek, geçmiş çalışmalara benzer şekilde (12, 13), Türkiye kaynaklı yayın yüzdesi ve yıllık yayın ortalaması ile ilgili bir bilgi verilmiştir. Biz çalışmamızda daha objektif olarak yol gösterecek veriler olan, Web of Science veri tabanında viroloji alanında yer alan ve SCI-E'de indekslenen dergilerde, Türkiye kaynaklı yayınların yüzde oranları ve Türkiye kaynaklı yıllık yayın ortalamasını belirledik. Web of Science veri tabanı 1975 sonrası dönemi içerdiği için çalışmamızda 1975 yılından 2023 yılı Şubat ayına dek olan verilerin tümü dahil edilmiştir.

Çalışmamıza benzer şekilde, SCI-E dizininde yer alan dergilerde ülkemiz kaynaklı yayın kabul sıklık ve oranının değerlendirildiği çalışmalar oldukça kısıtlıdır ve ülkemizde sadece, "anesteziyoloji" (12) ve "toksikoloji" (13) alanlarında ilgili verilerin değerlendirildiği çalışmalar bulunmaktadır. Büyükçoban S ve ark (13) toksikoloji alanında yaptıkları

çalışmalarında derginin dili, derginin yayınlandığı ülkenin yer aldığı kıta ve derginin SCI, SCI-E’de yer alması ile Türkiye kaynaklı yayınların % oranları ve yıllık yayın ortalaması arasında anlamlı bir ilişki belirlenemediğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte toksikoloji dergilerinin IF’nün artması ile ülkemizden kabul edilen yayın yüzdesi arasında negatif yönde bir korelasyon ilişkisi olduğunun belirlendiğini vurgulamışlardır. Özbilgin ve Hancı (12) ise anesteziyoloji alanında ülkemiz kaynaklı yayınların SCI/SCI-E indeksinde yayınlanması ile ilişkili faktörler analiz ettikleri çalışmalarında, derginin dili ile Türkiye kaynaklı yayınların % oranları ve yıllık yayın ortalaması arasında anlamlı bir ilişki mevcut olduğu vurgulanmaktadır. Özbilgin ve Hancı (12) SCI dergilerde ve Avrupa kaynaklı dergilerde Türkiye kaynaklı yayınların % oranları ve yıllık yayın ortalaması düşük olmasına rağmen arada anlamlı farklılık bulunmadığını, IF ile Türkiye kaynaklı yayınların % oranları ve Türkiye kaynaklı yıllık yayın ortalaması arasında anlamlı bir korelasyon ilişkisi belirlenemediğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda da Büyükçoban ve ark (13) çalışmasına benzer şekilde viroloji alanında yer alan dergilerin dili ve derginin Q kategorisi ile Türkiye kaynaklı yayınların % oranları ve yıllık yayın ortalaması arasında anlamlı bir ilişki mevcut olmadığı belirlenmiştir. Yine Büyükçoban ve ark (13) çalışmasına benzer şekilde çalışmamızda viroloji alanında Amerika kaynaklı dergiler ile Avrupa ve diğer kıtalar kaynaklı dergilerin, Türkiye kaynaklı viroloji yayınlarını kabul etme oranları ve yüzdeleri arasında anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. Çalışmamızda da Büyükçoban ve ark (13) çalışması ile oldukça benzer şekilde viroloji alanındaki dergilerin beş yıllık IF’nin artması ile ülkemizden kabul edilen yayın yüzdesi arasında negatif yönde bir korelasyon ilişkisi olduğunun belirlenmiştir. Bu bulgular bize, farklı alanda yer alan dergilerin yayın kabul etme özelliklerinin de farklı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle benzer şekilde çalışmaların (12, 13) farklı alanlarda da yapılarak, ilgili alanlarda SCI-E dergilerin yayın kabul etme karakteristiklerinin ortaya konulmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Çalışmamızın, web of science veri tabanında viroloji alanında SCI-E indeksinde yer alan dergilerin katalog bilgileri, yayın yaptıkları toplam süre, toplam yayın sayıları, Türkiye kaynaklı yayın sayıları, yıllık ve beş yıllık etki faktörü de kullanılarak elde edilen tüm bu sonuçları birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde özellikle bilimsel yazısını bir yayına dönüştürmek isteyen ve ilk basamak olarak viroloji alanında bir dergiye gönderme aşamasında olan ülkemiz yazarlarına yol gösterici olabileceğini düşünmekteyiz.

Bu çalışmanın çeşitli kısıtlılıkları bulunmaktadır. Çalışmamızda kongre sunumları dahil edilmemiş olmasına rağmen ülkemiz kaynaklı yayınların yüzde kabul oranları yıllık yayın

ortalama deęerleri alınırken yayınlar orijinal makale, derleme, editöre mektup veya olgu sunumu olarak ayrılmamıştır. Çalışmamızda toplam sayı olarak elde edilen sonuç verilmiştir. Türk ve Türk olmayan yazarların birlikte yaptıkları bilimsel yayınlarda, sorumlu yazar Türkiye adresine sahipse yayın çalışmamıza dahil edilmiştir. Diğer çalışmalar dışlanmıştır. Çalışmamızın diğer bir limitasyonu da çalışmamıza dahil edilen yayınların konularının virolojinin belli alan başlıkları altında toplanıp sınıflandırılmamasıdır.

Sonuç olarak, viroloji alanında “Journal of Medical Virology”, “Future Virology”, “Journal of Clinical Virology” dergileri ülkemiz kaynaklı yayınların en yüksek oranda, “Journal of Medical Virology”, “Current HIV Research”, “Future Virology” dergileri ülkemiz kaynaklı yayınların en yüksek yüzdede kabul edildięi ilk üç dergidir. “Cell Host & Microbe”, “Plos Pathogens”, “Retrovirology”, “Virologie”, “Annual Review of Virology” ve “Virus Evolution” isimli dergilerde, çalışmanın yapıldığı tarihe dek ülkemiz kaynaklı hiçbir yayın kabul edilmemiştir. Dergi Q kategorisi, dergi dili, derginin ülkesi ve derginin kıtası ile ülkemiz kaynaklı viroloji yayınlarının kabul edilme yüzde ve oranları arasında ilişki bulunmamaktadır. Çalışmamızda derginin 5 yıllık IF deęeri ile ülkemizden yayın kabul yüzdesi arasında negatif yönde zayıf bir korelasyon ilişkisi olduęu belirlenmiştir. Bu tür bibliyografik makaleler, özellikle bu alanda yayın yapan veya yapmaya başlayacak olan bilim adamları için dergi seçiminde rehber olma potansiyeline sahiptir.

Kaynaklar

1. Azim Majumder MA, Shaban SF, Rahman S, et al. PubMed-based quantitative analysis of biomedical publications in the SAARC countries: 1985-2009. J Coll Physicians Surg Pak. 2012;22(9):560-4.
2. Bliziotis IA, Paraschakis K, Vergidis PI, Karavasiou AI, Falagas ME. Worldwide trends in quantity and quality of published articles in the field of infectious diseases. BMC Infect Dis. 2005 Mar 21;5:16.15780136
3. Glanville J, Kendrick T, McNally R, Campbell J, Hobbs FD. Research output on primary care in Australia, Canada, Germany, the Netherlands, the United Kingdom, and the United States: bibliometric analysis. BMJ. 2011 Mar 8;342:d1028.
4. Boldt J, Maleck W, Koetter K. Which countries publish in important anesthesia and critical care journals? Anesthesia and Analgesia 1999; 88: 1175–80.

5. Bould MD, Boet S, Riem N, Kasanda C, Sossou A, Bruppacher HR. National representation in the anaesthesia literature: a bibliometric analysis of highly cited anaesthesia journals. *Anaesthesia*. 2010;65(8):799-804.
6. Erdağ TK., Doğan E., İkiz AÖ. Rinoloji Yayınlarımızın Science Citation Index Kapsamında Dünyadaki Yeri. *KBB-Forum* 2013;12(3):62-69.
7. Bas K, Dayangac M, Yaprak O, Yuzer Y, Tokat Y. International collaboration of Turkey in liver transplantation research: a bibliometric analysis. *Transplant Proc*. 2011;43(10):3796-801.
8. Cınar O, Dokur M, Tezel O, Acar YA. [Contribution of Turkish Emergency Medicine to the international literature: evaluation of 15 years]. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2011;17(3):248-52.
9. Dursun P, Gultekin M, Ayhan A. World gynecologic oncology publications and the Turkish contribution to the literature between 2000 and 2007. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2011;12(4):861-4.
10. Bayram B, Limon Ö, Limon G, Hanci V. Bibliometric analysis of top 100 most-cited clinical studies on ultrasound in the Emergency Department. *The American Journal of Emergency Medicine*. 16.03.2016; <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2016.03.033>
11. Onat A. Status of Turkey's top publications in cardiovascular medicine, revisited after 4 years. *Turk Kardiyol Dern Ars* 2016;44(4):320-28.
12. Özbilgin Ş, Hanci V. Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the field of Anaesthesiology: A Bibliographic Analysis. *Turk J Anaesthesiol Reanim* 2017; 26-35.
13. Buyukcoban S, Hanci V, Özbilgin Ş. Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index Expanded Indexed Journals in the Field of Toxicology: A Bibliographic Analysis. *Haydarpasa Numune Med J*. 2019;59:142-56.
14. Yılmaz S, Bakış M. Anesteziyoloji Alanında Türkiye ve Dünyada Yapılan Bilimsel Yayınların Bibliyometrik Analizi. *Turkiye Klinikleri J Anest Reanim* 2014;12(3):143-7.

15. Agar A, Şahin A. Top 100 Cited Articles On Geriatric Hip Fractures In Orthopaedics: A Bibliometric And Visualised Analysis. *Dicle Med J* 2022;49(1):102-110.
16. Hanci SY. Classics of infectious diseases: A bibliometric analysis of the 100 most cited articles. *Medicine (Baltimore)* 2023;102(17):e33607
17. Mowafi HA. Bibliometric analysis of the volume and visibility of Saudi publications in leading anesthesia journals. *Saudi J Anaesth* 2012;6(4):393-7.
18. Gökkılıç B, Çiçek C, Zeytinoğlu A, Kartal E. Türkiye’de Son On Yılda Saptanan Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Viral Etkenlerin Değerlendirilmesi ve Bibliyometrik Analizi. *Turk Mikrobiyol Cemiy Derg* 2021;51(1):70-85.
19. Sirekbasan S, Yıldız SS. Kolistin Direnci ile İlişkili Literatürün Bibliyometrik Analizi: 1947-2019. *Turk Mikrobiyol Cemiy Derg* 2020;50(4):225-33.

Tablolar**Tablo 1: Viroloji alanında SCI-E’de indekslenen dergilerin katalog bilgileri**

Dergi Adı	ISSN	İlk yayın yılı	Yayın sıklığı	Ülke	Dil
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY	0146-6615	1977	Aylık	ABD	İngilizce
FUTURE VIROLOGY	1746-0794	2006	Aylık	İngiltere	İngilizce
JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY	1386-6532	1998	40 günde bir	Hollanda	İngilizce
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS	1352 -0504	1994	2 ayda bir	İngiltere	İngilizce
ARCHIVES OF VIROLOGY	0304-8608	1975	Aylık	Avusturya	İngilizce
CURRENT HIV RESEARCH	1570-162X	2003	2 ayda bir	Hollanda	İngilizce
VIRUSES-BASEL	1999-4915	2009	4 aylık	İsveç	İngilizce
VIRUS RESEARCH	0168-1702	1984	20 günde bir	Hollanda	İngilizce
ANTIVIRAL THERAPY	1359-6535	1996	45 günde bir	İngiltere	İngilizce
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS	0166-0934	1980	20 günde bir	Hollanda	İngilizce
VIRUS GENES	0920-8569	1987	2 ayda bir	ABD	İngilizce
VIROLOGY JOURNAL	1743-422X	2004	İrregüler	İngiltere	İngilizce
JOURNAL OF NEUROVIROLOGY	1355-0284	1995	2 ayda bir	ABD	İngilizce
VIRAL IMMUNOLOGY	0882-8245	1987	2 ayda bir	ABD	İngilizce
FOOD AND ENVIRONMENTAL VIROLOGY	1867-0334	2009	4 ayda bir	ABD	İngilizce
ACTA VIROLOGICA	0001-723X	1957	3 ayda bir	Slovakya	İngilizce
ANTIVIRAL RESEARCH	0166-3542	1981	Aylık	Hollanda	İngilizce
INTERVIROLOGY	0300-5526	1973	2 ayda bir	İsveç	İngilizce
JOURNAL OF VIRUS ERADICATION	2055-6640	2015	4 ayda bir	İngiltere	İngilizce
VIROLOGICA SINICA	1674-0769	2007	2 ayda bir	Çin	İngilizce
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY	0022-1317	1967	Aylık	İngiltere	İngilizce
AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES	0889-2229	1987	Aylık	ABD	İngilizce
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY	1438-4221	2000	45 günde bir	Almanya	İngilizce
CURRENT OPINION IN VIROLOGY	1879-6257	2011	İki ayda bir	Hollanda	İngilizce
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY	1052-9276	1991	2 ayda bir	İngiltere	İngilizce
INFLUENZA AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES	1750-2640	2006	2 ayda bir	İngiltere	İngilizce
VIROLOGY	0042-6822	1955	2 haftada bir	ABD	İngilizce
SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF HIV MEDICINE	1608-9693	2000	4 ayda bir	Güney Afrika	İngilizce
JOURNAL OF VIROLOGY	0022-538X	1967	Aylık	ABD	İngilizce
AIDS	0269-9370	1987	20 günde bir	İngiltere	İngilizce
ANNUAL REVIEW OF VIROLOGY	2327-056X	2014	Yıllık	ABD	İngilizce
VIRUS EVOLUTION	2057-1577	2015	Online	İngiltere	İngilizce
VIROLOGIE	1267-8694	2008	2 ayda bir	Fransa	Fransızca
RETROVIROLOGY	1742-4690	2004	Düzensiz	İngiltere	İngilizce
CELL HOST & MICROBE	1931-3128	2007	Aylık	ABD	İngilizce
PLOS PATHOGENS	1553-7366	2005	Aylık	ABD	İngilizce

Tablo 2: Viroloji alanında SCI-E’de indekslenen dergilerin yüzdeler katagorileri (Q) ve etki faktörleri (IF)

Dergi Adı	Q	2021 IF	5 yıl IF
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY	1	20,693	12,203
FUTURE VIROLOGY	3	3,015	2,189
JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY	1	14,481	7,85
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS	3	3,517	3,43
ARCHIVES OF VIROLOGY	3	2,685	2,506
CURRENT HIV RESEARCH	4	1,341	1,451
VIRUSES-BASEL	2	5,818	5,811
VIRUS RESEARCH	2	6,286	4,486
ANTIVIRAL THERAPY	4	1,679	2,088
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS	3	2,623	2,239
VIRUS GENES	4	2,198	1,938
VIROLOGY JOURNAL	2	5,916	4,37
JOURNAL OF NEUROVIROLOGY	3	3,739	3,229
VIRAL IMMUNOLOGY	4	2,175	2,173
FOOD AND ENVIRONMENTAL VIROLOGY	3	4,034	4,049
ACTA VIROLOGICA	4	1,827	1,632
ANTIVIRAL RESEARCH	1	10,103	7,38
INTERVIROLOGY	4	2,294	2,621
JOURNAL OF VIRUS ERADICATION	2	5,148	3,227
VIROLOGICA SINICA	2	6,947	5,997
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY	2	5,141	4,169
AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES	4	1,723	1,844
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY	3	3,658	3,948
CURRENT OPINION IN VIROLOGY	1	7,121	6,716
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY	1	11,043	9,529
INFLUENZA AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES	2	5,606	5,329
VIROLOGY	3	3,513	3,479
SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF HIV MEDICINE	4	1,835	2,467
JOURNAL OF VIROLOGY	2	6,549	5,78
AIDS	3	4,632	4,76
ANNUAL REVIEW OF VIROLOGY	1	14,263	17,008
VIRUS EVOLUTION	2	5,614	8,38
VIROLOGIE	4	0,804	0,484
RETROVIROLOGY	3	3,768	4,593
CELL HOST & MICROBE	1	31,316	27,629
PLOS PATHOGENS	1	7,464	7,913

Q: yüzdeler katagorileri; IF: etki faktörü

Tablo 3: Viroloji SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınların sayısı, kabul yüzdesi ve kabul oranı

Dergi Adı	Toplam yayın sayısı	Türkiyeden yayın sayısı	Türkiyeden yayın kabul %	Türkiyeden yıllık yayın ortalaması
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY	11652	195	%1,673	4,24
FUTURE VIROLOGY	1854	26	%1,402	1,53
JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY	4847	38	%0,784	1,52
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS	3411	37	%1,085	1,28
ARCHIVES OF VIROLOGY	11418	55	%0,482	1,15
CURRENT HIV RESEARCH	1169	18	%1,540	0,90
VIRUSES-BASEL	11070	12	%0,108	0,86
VIRUS RESEARCH	6895	26	%0,377	0,67
ANTIVIRAL THERAPY	2459	17	%0,691	0,63
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS	8213	18	%0,219	0,42
VIRUS GENES	3033	14	%0,462	0,39
VIROLOGY JOURNAL	4335	7	%0,161	0,37
JOURNAL OF NEUROVIROLOGY	2227	9	%0,404	0,32
VIRAL IMMUNOLOGY	1949	11	%0,564	0,31
FOOD AND ENVIRONMENTAL VIROLOGY	538	3	%0,558	0,21
ACTA VIROLOGICA	4343	12	%0,276	0,18
ANTIVIRAL RESEARCH	4723	7	%0,148	0,17
INTERVIROLOGY	2555	7	%0,273	0,14
JOURNAL OF VIRUS ERADICATION	383	1	%0,261	0,12
VIROLOGICA SINICA	1090	2	%0,183	0,12
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY	16082	7	%0,043	0,12
AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES	6621	4	%0,060	0,11
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY	1814	2	%0,110	0,09
CURRENT OPINION IN VIROLOGY	1235	1	%0,081	0,08
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY	1251	2	%0,160	0,06
INFLUENZA AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES	1403	1	%0,071	0,06
VIROLOGY	27043	4	%0,015	0,06
SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF HIV MEDICINE	505	1	%0,198	0,04
JOURNAL OF VIROLOGY	48246	2	%0,004	0,04
AIDS	14752	1	%0,007	0,03
CELL HOST & MICROBE	2810	0	%0	0
PLOS PATHOGENS	9907	0	%0	0
RETROVIROLOGY	1663	0	%0	0
VIROLOGIE	763	0	%0	0
ANNUAL REVIEW OF VIROLOGY	258	0	%0	0
VIRUS EVOLUTION	588	0	%0	0

422

Tablo 4. Viroloji SCI-E’de indekslenen dergilerin kategorilerine göre Türkiye kaynaklı yayın kabul yüzdesi ve yıllık yayın kabul oranı değerlendirilmesi [median (minimum-maksimum)]

Kategori	2021 IF	IF (5 yıllık)	Toplam yayın	Türkiye’den toplam yayın	Türkiye’den yayın %	Türkiye’den yayın oran
Q kategorisi						
Q1 (n=8)	12,65 (7,12-31,31)	8,72 (6,71-27,62)	3766,5 (258-11652)	1,5 (0-195)	%0,11 (%0-%1,67)	0,07 (0-4,24)
Q2 (n=9)	5,81 (5,14-6,94)	5,32 (3,22-8,38)	4335 (383-48246)	2 (0-26)	%0,10 (%0-%0,38)	0,12 (0-0,86)
Q3 (n=10)	3,58 (2,62-4,63)	3,45 (2,18-4,76)	2819 (538-27043)	6,5 (0-55)	%0,31 (%0-%1,40)	0,26 (0-1,53)
Q4 (n=9)	1,82 (0,80-2,29)	1,93 (0,48-2,62)	2459 (505-6621)	11 (80-18)	%0,27 (%0-%1,54)	0,18 (0-0,9)
p (Q kategorisi)	<0,0001	<0,0001	0,700	0,561	0,284	0,747
Coğrafi Konum						
Amerika (n=11)	4,03 (1,72-31,31)	4,04 (1,84-27,62)	3033 (258-48246)	4 (0-195)	%0,06 (%0-%1,67)	0,11 (0-4,24)
Avrupa ve Diğer (n=25)	4,63 (0,80-14,48)	4,16 (0,48-9,52)	2459 (383-16082)	7 (0-55)	%0,18 (%0-%1,54)	0,14 (0-1,53)
p (Coğrafi Konum)	0,435	0,477	0,324	0,542	0,542	0,342

Tablo 5. Viroloji SCI-E’de indekslenen dergilerin impact faktörleri ile Türkiye kaynaklı yayın kabul yüzdesi ve yıllık yayın kabul oranı korelasyon analizi

Kategori		Toplam yayın	Türkiye’den toplam yayın	Türkiye’den yayın %	Türkiye’den yayın oran
2021 IF	r	0,105	-0,223	-0,279	-0,167
	p	0,541	0,190	0,099	0,331
IF (5 yıllık)	r	0,065	-0,347	-0,405	-0,313
	p	0,706	0,038	0,014	0,063

Spearman korelasyon analizi